

Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior

"Vigilada Mineducación"

El Ángel de los Niños

Baby Store

Shelsy Valentina Quintero Güiza

Septiembre 2022

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Escuela de Comunicación y Bellas Artes

Diseño Gráfico

Preproducción

Ibagué - Tolima

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
Planteamiento del problema	4
• Pregunta Problema	4
Justificación	4
Marco de Referencia	4
Público Objetivo	5
Posible Solución	5
ÁRBOL DE PROBLEMAS	6
5 FUERZAS DE PORTER	7
Encuesta	10
CONCLUSION	14
BIBLIOGRAFÍA	16

INTRODUCCIÓN

El Ángel de los Niños es un Baby Store familiar que ha estado al servicio público por más de 20 años en el sur de Ibagué. Se caracteriza por su calidad y compromiso en la atención al cliente, donde también se fomenta el respeto hacia ellos y se persevera la honestidad.

Ellos se han visto afectados por su establecimiento ya que no permite una capacidad mayor a 8 personas a la vez, lo que hace que los clientes decidan irse a otro local porque no soportan esperar a ser atendidos.

De ahí nace la problemática, lo que nos obliga a buscar una solución basado en análisis de ayuda, tendencia y agilidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo del tiempo El Ángel de los Niños va ganando los corazones de los Ibaguereños, lo que ocasiona de que el local cada vez se hace más pequeño y más complicado al momento de atender al cliente, también, algunos padres no pueden realizar sus respectivas compras ya que no tienen con quién dejar a sus hijos y al momento de hacerlas en compañía de sus hijos puede llegar a ser un poco agotador.

Pregunta Problema

¿Cómo El Ángel de los Niños puede facilitar y ampliar su local para que el público objetivo pueda sentirse cómodo al momento de realizar sus compras y seguro de tener a sus hijos en supervisión?

Justificación

Los padres y madres de familia necesitan muchos elementos para mantener al niño o niña en buenas condiciones, pero salir con ellos puede ser un poco agobiante porque los niños requieren de nuestra atención las 24 horas. A veces es difícil conseguir a una persona responsable que pueda cuidar de los niños mientras los padres compran sus necesidades, así que muchos optan en realizar sus compras de manera virtual ya que es más cómodo, reduces gastos y no tienes que separarte de tu bebé.

Marco de Referencia

Un estudio realizado en mayo por NielsenIQ, firma mundial en medición de datos y análisis de audiencias, reveló que el comercio electrónico se convirtió en el acelerador del crecimiento del retail en Colombia y el mundo.

De acuerdo con la compañía, actualmente el 54 % de los consumidores prefieren navegar por pasillos virtuales que realizar sus compras en tiendas físicas, tendencia que hasta hace unos años parecía poco probable, pero que se aceleró debido a la pandemia.

Colombia en 2022, por su parte, para los cuatro primeros meses del año el comercio electrónico evidenció un crecimiento del 5,1%, comparado con el mismo periodo de 2021, y se espera que continúe este buen comportamiento durante los próximos meses.

Público Objetivo

Padres y madres de familia con hijos entre los 0 a 2 años de edad que tengan la posibilidad de poseer una red social ya sea Whatsapp, Facebook e Instagram y que no tenga la facilidad de salir a realizar sus respectivas compras en compañía de sus hijos.

Posible Solución

Crear una Tienda Virtual para proporcionarles a los padres de familia una excelente atención al cliente y facilitarles en sus dificultades para brindarles una experiencia agradable. En ello manejaremos un catálogo de la mercancía para que el cliente tenga una mejor visualización y mayor información sobre los productos sin necesidad de salir de su hogar. Utilizando códigos e imágenes para mayor facilidad.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

5 FUERZAS DE PORTER

Nivel de Intensidad de la Competencia: ¿Qué hace más intensa la competencia?

- Cantidad de competidores: 2 competidores cercanos al local.
- Nivel de crecimiento del mercado: Va en aumento debido a que hay más mercancía que los otros años y nacen cada vez más bebés.
- Productos estandarizados por la competencia: Mercancía básica como los pañales y los kits de aseo. La competencia hace parte de la guerra de los precios, aunque **El Ángel de los Niños** no participa y aun así se llega a vender.

Amenaza de Nuevos Competidores

Análisis de las Barreras de Entrada

- Capital - ¿Cuánto necesito?: Mensualmente se necesita entre 6.000.000 a 8.000.000 de pesos colombianos.
- Diferenciación – Enfrenta marcas posicionadas: **El Ángel de los Niños** tiene una diferencia en cuestión de mercancía debido a que su mercancía se obtiene de Bucaramanga, mientras que la competencia la obtiene del sector local.
- Economía de escala: **El Ángel de los Niños** no produce mercancía, la compra y la vende a un precio más elevado.
- Curvas de aprendizaje – ¿Qué tan difícil es aprender hacer mi negocio?: Hay que aprenderse los tallajes que maneja un bebé de 0 a 2 años de edad, encontrar fábricas que vendan al por mayor, económicos y de calidad.

Análisis de Barreras de Salida - ¿Qué tan fácil es salir del negocio?

- Activos personalizados – Maquinaria y Equipos ¿Puedo venderlo fácilmente?: El local **El Ángel de los Niños** se puede vender en el sector con una buena trayectoria atrás debido a que tiene muy buena renta y ya es reconocido entre los ibaguereños.
- Corro por la empresa - ¿Continúa en el sector industrial?: Si debido a que **El Ángel de los Niños** hace parte de las empresas fundamentales para las necesidades del ser humano.
- Restricción Gubernamental: No tiene.

Poder de Negociación de los Clientes: ¿Qué te da poder a los clientes?

- Concentración geográfica: Está ubicada en la zona comercial del Sur, barrio Ricaurte de Ibagué.
- Manejo de la información: **El Ángel de los Niños** está en toda la disposición de modernizar su información, aunque no se ha actualizado del todo.
- Productos estandarizados: **El Ángel de los Niños** maneja productos reconocidos y también pocos nombrados con el fin de ayudar al cliente con su bolsillo.
- Integración hacia atrás – Que se vuelvan competencia: Muchos clientes tratan de crear su propia pañalera, pero no duran más del año debido a que es complicado iniciar y conocer todos los productos para los bebés y aparte **El Ángel de los Niños** tiene muchos años de experiencia en el mercado.

Poder de los Proveedores (Precio de Insumos)

- No hay proveedores – Mayor poder: **El Ángel de los Niños** no es un proveedor.

- ¿Hay productos sustitutos?: Si, usualmente cuando los productos reconocidos suben de precio, llegan nuevos productos más económicos y con la misma funcionalidad.
- La industria no es un cliente importante para los proveedores (No pertenece al 80/20): **El Ángel de los Niños** es cliente importante para varios proveedores, tanto locales como nacionales.
- Los productos del proveedor son diferenciados: Como se mencionó anteriormente, existen productos nuevos debido al incremento de los precios de la mercancía, así que las empresas grandes no manejan dichos productos y es una ventaja para **El Ángel de los Niños**.

Sustitutos

- Entre más, hay más competencia: Dentro del sector comercial del sur de Ibagué se encuentran 2 competencias especializadas en bebés y en cuestión de productos básicos para bebés encontramos 10 droguerías.

ENCUESTA

Actualmente, se le facilita realizar sus compras por medio de:

153 respuestas

Alguna vez ha realizado compras en Tiendas Online?

153 respuestas

Qué medio de pago le parece más sencillo de utilizar?

153 respuestas

Para que estés más segurx de tus compras, prefieres que el domicilio sea:

153 respuestas

Usted tiene hijos, primos, sobrinos, etc., menores de 2 años viviendo en su casa?

153 respuestas

Independientemente de su respuesta a la anterior pregunta, por favor responda. Si estuviera en una situación de tener hijos menores de 2 años y nec...mpras de cualquier tipo, preferiría realizarlas...:

153 respuestas

Usted compra los artículos necesarios para su bebé en:

153 respuestas

Sabía usted que para comprar ropa para bebé es necesario conocer al menor para así saber su tallaje debido a que está en proceso de crecimiento constante?

153 respuestas

Si le dijéramos que no tiene que preocuparse por sacar al bebé de la casa para conocer su tallaje debido a que El Ángel de los Niños cuenta con ase... le pueden ayudar en ese aspecto, compraría ahí?

153 respuestas

Si El Ángel de los Niños creara una Tienda Online fácil, sencilla y llamativa con todo lo que necesita tu bebé de buena calidad y te brinda una ...oramientos para tu bebé, te gustaría comprar ahí?

153 respuestas

CONCLUSIÓN

La creación de una tienda online se convirtió en la sensación de muchas empresas, debido a que el comercio electrónico tiene muchos beneficios para todos los actores que participan en él: las empresas, consumidores y sociedad. Aparte que es muy sencillo al realizar una compra de manera virtual y las empresas no tienen que realizar mayores esfuerzos al momento de atender al cliente.

En resumen, una tienda virtual ayuda a que El Ángel de los Niños siga siendo la Baby Store favorita de los Ibaguereños, sin perder la esencia, sin necesidad de trasladarse a un establecimiento más grande y les permite ampliarse con más facilidad a todos los sectores de Ibagué.

En cuestión de las 5 Fuerzas de Porter tenemos claro que debido al tiempo que El Ángel de los Niños tiene en el mercado y el buen manejo de ella, podemos deducir que El Ángel de los Niños no tiene competencia, sino que es la competencia de muchos locales especializados en bebés del sector del sur de Ibagué por múltiples motivos, sin importar el precio de sus productos ni el local pequeño en la que están ubicados. Por ese motivo se crea la tienda virtual para ampliar en el mercado, llevar comodidad a las casas familiares y crecer en el ámbito laboral.

Después de realizar la encuesta para conocer la opinión del público acerca del proyecto se puede deducir que el 59,9% de las personas realiza sus compras tanto en tiendas físicas como virtuales. También después de contextualizar al público objetivo del motivo de la encuesta acerca de los problemas comunes que tienen algunos padres de familia, ellos prefieren quedarse en casa

cuidando de los “niños” y realizando compras por tiendas virtuales, lo que ayuda de que El Ángel de los Niños pueda crear su propia tienda virtual para facilitar dichos problemas y conociendo de las diversas funciones que maneja El Ángel de los Niños como comerciantes en el ámbito infantil, les agrada la idea de ser orientados por especialistas en bebés y no cometer errores al momento de realizar compras de manera virtual.

De acuerdo al guía de las 5 Fuerzas de Porter y a la encuesta realizada anteriormente podemos entrar en razón de que el proyecto propuesto para solucionar ciertos inconvenientes que tienen algunos padres de familia al momento de realizar las compras para sus bebés, es una buena iniciativa debido a que puede solucionar el no tener que dejar a su bebé solo o con algún conocido y no tener la certeza de que va a estar bien, sino también ser orientados al instante por asesores para no cometer confusiones al momento de comprar la ropa o productos de aseo para su bebé, teniendo una excelente y agradable atención al cliente y un buen servicio de domicilio. Tampoco El Ángel de los Niños debe de preocuparse por posibles amenazas de competencia debido al estudio realizado, ellos no manejan dicha actualización y es una ventaja ser el primer baby store del sector del sur de ibagué en manejarla.

BIBLIOGRAFÍA

Quintero Güiza, S. (2020, 19 mayo). *Bawings*. Behance. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de <https://www.behance.net/gallery/97005689/Bawings>

Peralta, E. O. (2022, 7 septiembre). *Comprar Por Internet: 8 Razones para Adoptarlo Como Hábito*. Blog de Marketing. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de <https://www.genwords.com/blog/comprar-por-internet>

Llano, J. C. M. (2020, 3 agosto). *Beneficios de las tiendas online y el comercio electrónico*. Marketing Digital, Social Media y Transformación Digital | Juan Carlos Mejía Llano. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de <https://www.juancmejia.com/marketing-digital/beneficios-de-las-tiendas-online-y-el-comercio-electronico/#:%7E:text=Beneficios%20para%20la%20sociedad%20del,llegar%20a%20las%20personas%20pobres.>

Analitik, V. (2022, 6 junio). *Más del 50% de consumidores en Latinoamérica realizan sus compras de manera virtual*. Valora Analitik. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de <https://www.valoraanalitik.com/2022/06/06/50-de-los-consumidores-realizar-compras-virtuales/>